

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Mark John M. Martinez, Ph.D

Assistant Professor I
Agusan del Sur State University
Agusan del Sur, Caraga Region, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20388136

Pan-Daog!

Ang pan o tinapay mohatag og kalipay
Sa kasing-kasing mopuno nga walay pagmahay
Sa tiyan nga nag-kutoy kini mobusog
Apan tinuod ba gayud na kini ang modaog?

Kung ang pan sumpayan og daog, subo paminawon
Mao ni sila ang naningkamot buntag hantod hapon
Para sa pamilya adunay mapakaon
Breadwinner kung atua silang tawgon.

Ang kalisud sa pagmasa sa pan, ilaha pud natagamtaman
Singot og dugo ang ilahang puhonan
Ni kaugalingon, ilaha nang malimtan
Alang sa kalipay sa igsoon, inahan, og amahan.

Wala pay adlaw, sila mata na
Kay ang responsibilidad, hastang daghana
Ang pagbati murag gi-Oven, init og nagatuyok
Sa ilang pag-uli walay kauban ang kakapoy og pagmogtuk.

Mao ba kini ang gitawag og "pan-daog"?
Kay nakabati sila nga sila gi-daog daog
Nga kung dili kahatag, pamilya masuko og moyawyaw
Kalisud ba aning ikaw ang tanan mo pakyaw.

Sa mata sa breadwinner, ang tabang gikan sa kasing-kasing
Pero adunay panahon, na kini kay mabagting
Bisan pagsobra ang gihatag, pirmi gihapon kulang
Halos tanan nalang ilang itabang.

Apan ilang kalibutan motuyok nalang ba sa pagtabang?
Unsaon nalang ang ugma kung wala naalang-alang?
Ang breadwinner susama sa pan, amagon og mapan-os
Ang ilang tabang og pasensya, mahurot murag hunos.

Untana puhon, ang breadwinner tinuod modaog
Dili lang ilang pamilya ilahang mabusog
Apil usab ilang mga pangandoy, makita og makab-ot
Sa kalibutan na puno kaayo og kagubot.